

DOI: 10.5281/zenodo.14624163

პოსტკოვიდური ნევროლოგიური სინდრომები და რეაბილიტაცია

აზა რევიშვილი

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

aza.revishvili@sportuni.ge

მურად გარუჩავა

პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

murad.garuchava@sportuni.ge

გიორგი ფარულავა

პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; 49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

giorgi.parulava@sportuni.ge

ქეთევან ხაზარაძე

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

ketevan.khazaradze@sportuni.ge

ნინო ჯაფარიძე

დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

1 ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

nino.japaridze@tsu.ge

ირინა ჯავახიშვილი

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი.

POST-COVID NEUROLOGICAL SYNDROMES AND REHABILITATION

Aza Revishvili

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;

49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

aza.revishvili@sportuni.ge

Murad Garuchava

Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;

49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

murad.garuchava@sportuni.ge

Giorgi Parulava

Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;

49A Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

giorgi.parulava@sportuni.ge

Ketevan Khazaradze

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;

49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

ketevan.khazaradze@sportuni.ge

Nino Japaridze

Doctor, Tbilisi State University;
1 Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

nino.japaridze@tsu.ge

Irina Javakhishvili

Tbilisi Humanitarian Education University.

Abstract. Post-Covid-19 syndrome remains an important challenge after the end of the coronavirus pandemic. Post-Covid syndrome can be defined as the result of a new coronavirus infection. Such neurological syndromes and symptoms as: cephalgia, craniopathy "disorders of smell, taste, vision, hearing", deficient forms of damage to the nervous system (partially restored or preserved speech, motor, sensitivity, vegetative, mental and cognitive disorders), Thoracalgia, abdominal pain, neuropathic post-covid pain, damage to the peripheral nervous system, post-covid epileptic attack, chronic fatigue syndrome and others can be detected both during the acute period of the disease and after transmission of Covid-19. By studying the duration of neurological syndromes, it was determined that in the case of timely start of neurorehabilitation, their duration was 2.1 ± 1 months, which is much less compared to later onset (5 ± 1 month) $P < 0.05$. Patients who did not undergo neurorehabilitation after covidinfection showed persistence of neurological symptoms for an average of 11 ± 1.5 months. In the presence of post-covid neurological syndromes after the transfer of the COVID-19 infection, it is advisable to carry out rehabilitation measures and start them in time.

Keywords: Covid-19, post-covid syndrome, neurological syndromes, neurorehabilitation.

შესავალი. კორონავირუსული ინფექციის პანდემიის დასრულების შემდეგ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება პოსტ-Covid-19 სინდრომი. პოსტ-კოვიდ სინდრომი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ახალი კოროვირუსული ინფექციის შედეგი და გამოვლინდეს როგორც დაავადების მწვავე პერიოდში, ასევე Covid-19 -ის გადატანის შემდეგ. პოსტკოვიდური სინდრომის ხანგრძლივობის მიხედვით შემუშავდა და შემდგომში დაზუსტდა COVID-19 სინდრომის ტიპები [4, 13]:

პირველი ტიპი (მწვავე COVID-19) სიმპტომები აღინიშნება მხოლოდ მწვავე პერიოდში, მეორე ტიპისთვის დამახასიათებელია სიმპტომების მუდმივობა ინფიცირებიდან 4-12 კვირის განმავლობაში. მესამე ტიპი არის გახანგრძლივებული longhaul COVID-19 სინდრომი >12 კვირა ხანგრძლივობით, მეოთხე ტიპის შემთხვევაში დაავადების მწვავე პერიოდი მიმდინარეობს უსიმპტომოდ, 1-3 ან მეტი თვის შემდეგ კი ვითარდება პოსტკოვიდური სინდრომი. მეხუთე ტიპის შემთხვევები მთავრდება ლეტალური გამოსავლით, რაც მიზეზ- შედეგობრივ კავშირშია ფილტვების, გულის, თავის ტვინის დაავადებებთან [8, 10].

ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით ახალი კორონავირუსული ინფექციის გადატანის შემდეგ შეიძლება სტაბილურად დარჩეს ან გამოვლინდეს ისეთი ნევროლოგიური სინდრომები და სიმპტომები, როგორცაა: ცეფალგია, კრანიალური „ყნოსვის, გემოს, მხედველობის, სმენის დარღვევა“, ნერვული სისტემის დაზიანების დეფიციტური ფორმები (ნაწილობრივ აღდგენილი ან შენარჩუნებული მეტყველების, მოტორული, მგრძნობელობის, ვეგეტატიური, ფსიქიკური და კოგნიტური დარღვევები), თორაკალგია, აბდომინალგია,

ნეიროპათიული პოსტკოვიდური ტკივილი, პერიფერიული ნერვული სისტემის დაზიანება, პოსტკოვიდური ეპილეფსიური შეტევა, ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი და სხვა. [2, 3, 9].

მუდმივი ან ახლად გაჩენილი სიმპტომები, ფუნქციური დარღვევები, რომლებიც დაკავშირებულია COVID-19-თან, შემთხვევების $\geq 50\%$ -ში უარყოფითად მოქმედებს სამედიცინო დახმარებაზე მყოფი პაციენტების ცხოვრების ხარისხზე, მობილურობაზე და დამოუკიდებლობაზე [5, 6, 7, 11].

COVID-19-ის გადატანის შემდეგ სამედიცინო დახმარება მოიცავს პირველადი ჯანდაცვის სისტემის რეკომენდაციების საფუძველზე პაციენტებზე მონიტორინგს და უკუჩვენებების გათვალისწინებით რეაბილირაციის მიზნების დასახვას. სამედიცინო რეაბილიტაცია (ნეირორეაბილიტაცია) ქვეშ მოიაზრება დოზირებულ ფიზიკურ აქტივობა, ფსიქოთერაპია, აუტოგენური, შემეცნებითი ვარჯიში და ფიზიოთერაპია. ამასთანავე უნივერსალური სამედიცინო რეაბილიტაციის პროგრამის შეთავაზება შეუძლებელია [12].

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პოსტკოვიდური ნევროლოგიური სინდრომები საჭიროებს ღრმა შესწავლას ნეირორეაბილიტაციასთან კავშირში.

მიზანი. პოსტკოვიდური ნევროლოგიური სინდრომების შესწავლა ნეირორეაბილიტაციის როლის შეფასებასთან კავშირში.

მეთოდი. რეტროსპექტულად გაანალიზებული იქნა 20 წლიდან - 80 წლამდე ასაკის 60 პაციენტის სამედიცინო ბარათები, რომლებიც მკურნალობდნენ COVID-19-ის დიაგნოზით და აღენიშნებოდათ ნევროლოგიური სიმპტომები.

კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ ინტერვიუს მეთოდი წინასწარ შედგენილი კითხვარის მიხედვით. რესპოდენტი პაციენტები დაყოფილი იქნა ჯგუფებად კოვიდ ინფექციის სიმძიმის, ნევროლოგიური სინდრომების და ნეირორეაბილიტაციის ჩატარების მიხედვით. გამოვყავით 2 ჯგუფი: პირველ ჯგუფში შევიყვანეთ პაციენტები, რომლებსაც სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ ნეირორეაბილიტაცია არ ჩაუტარდათ, სულ -28 (46.6%), მეორე ჯგუფში კი პაციენტები, რომლებიც იმყოფებოდნენ ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, უტარდებოდათ შესაბამისი მკურნალობა და ნეირორეაბილიტაცია, სულ 32 (53.3%). მოვახდინეთ ამ ჯგუფებს შორის ნევროლოგიური სინდრომებისა და სიმპტომების ხანგრძლივობის შედარება.

კვლევის შედეგების სტატისტიკური ანალიზი განხორციელდა SPSS.v12 პროგრამული პაკეტის გამოყენებით. სარწმუნოების კრიტიკულ მნიშვნელობად მიჩნეულ იქნა $P < 0.05$.

კვლევის შედეგები და განხილვა

კოვიდ ინფექციის მსუბუქი, საშუალო სიმძიმის და მძიმე მიმდინარეობის შემთხვევები პირველ ჯგუფში იყო შესაბამისად : 6 (26.4%), 11 (29.3%), 11 (39.3%), ხოლო მეორე ჯგუფში : 7 (21.8%), 10 (31.3%), 15 (46.9%). ნევროლოგიური სინდრომები და სიმპტომები გადანაწილდა შემდეგნაირად: პირველ ჯგუფში ცეფალგია გამოუვლინდა 19 (67.9%) პაციენტს, კრანოპათია ყნოსვის, გემოსა და მხედველობის დარღვევის სახით - 22 (78.6%)-ს, ნერვული სისტემის დაზიანების დეფიციტური ფორმები მოტორული, მგრძნობელობის, ვეგეტატიური, მეტყველების, ფსიქიკური, ქცევითი და კოგნიტური დარღვევების სახით 16 (57%)-ს, ნეიროპათიული პოსტკოვიდური ტკივილი 12 (43%)-ს, ტკივილი გულმკერდის არეში 10 (35%)-ს, ხოლო ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი 7 (25%)-ს.

მეორე ჯგუფში კი ზემოაღნიშნული სინდრომები და სიმპტომები გამოუვლინდა შესაბამისად: 20 (62.5%), 25 (78%), 23 (72%), 15 (47%), 12 (37.5%) და 14 (43.7%) პაციენტს.

რესპოდენტი პაციენტების გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ 32 პაციენტიდან 13 (40.6%)-ს სამედიცინო რეაბილიტაცია დაეწყო სტაციონარიდან გაწერისთანავე, ხოლო 19 (59.4%)-ს საშუალოდ 2.5 კვირის შემდეგ.

ნევროლოგიური სინდრომების ხანგრძლივობის შესწავლით დადგინდა, რომ ნეირორეაბილიტაციის დროული დაწყების შემთხვევაში მათი ხანგრძლივობა შეადგენდა 2.1 ± 1 თვეს, რაც გაცილებით ნაკლებია მოგვიანებით დაწყებასთან (5 ± 1 თვე) შედარებით $P < 0.05$. პაციენტებს რომლებსაც კოვიდინფექციის გადატანის შემდეგ არ ჩაუტყდათ ნეირორეაბილიტაცია გამოუვლინდათ ნევროლოგიური სიმპტომების მდგრადობა საშუალოდ 11 ± 1.5 თვის განმავლობაში.

დასკვნა

ჩატარებული კვლევის შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ COVID-19 ინფექციის გადატანის შემდეგ პოსტკოვიდური ნევროლოგიური სინდრომების არსებობის შემთხვევაში მიზანშეწონილია სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება და მისი დროულად დაწყება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 21 ოქტომბრის N01-232/ო ბრძანება „Post-Covid19/SARS-CoV-2 - შემდგომი ამბულატორიული სამედიცინო რეაბილიტაცია და კურორტული მკურნალობის (კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლი)“ დამტკიცების შესახებ
2. Белопасов, В., В., Яшу, Я., Самойлова, Е., М., Баклаушев, В., П. Поражение нервной системы при COVID-19 // Клиническая практика. 2020. Т. 11, № 2. С. 60–80. [Belopasov, V., V., Yashu, Ya., Samoilova, E., M., Baklaushev, V., P. Lesion of the nervous system in COVID-19. Journal of Clinical Practice. 2020;11(2):60–80. (In Russ).] doi: 10.17816/clinpract34851
3. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2020.
4. Garrigues, E., Janvier, P., Kherabi, Y., et al. Post-discharge persistent symptoms and health-related quality of life after hospitalization for COVID-19. J Infect. 2020;81(6): e4–e6. doi: 10.1016/j.jinf.2020.08.029
5. Garg, P., Arora, U., Kumar, A., Wig, N. The «post-COVID» syndrome: how deep is the damage? J Med Virol. 2021;93(2):673–674. doi: 10.1002/jmv.26465
6. Iqbal, A., Iqbal, K., Arshad Ali, S., Azim, D., Farid, E., Baig, M. D., Bin Arif, T., & Raza, M. (2021). The COVID-19 Sequelae: A Cross-Sectional Evaluation of Post-recovery Symptoms and the Need for Rehabilitation of COVID-19 Survivors. Cureus, 13(2), e13080. <https://doi.org/10.7759/cureus.13080>
7. Moreno-Pérez, O., Merino, E., Leon-Ramirez, J. M., Andres, M., Ramos, J. M., Arenas-Jiménez, J., Asensio, S., Sanchez, R., Ruiz-Torregrosa, P., Galan, I., Scholz, A., Amo, A., González-delaAleja, P., Boix, V., Gil, J., & COVID19-ALC research group. (2021). Post-acute COVID-19 syndrome. Incidence and risk factors: A Mediterranean cohort study. The Journal of infection, 82(3), 378–383. <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.01.004>

8. Oronsky, B., Larson, C., Hammond, T. C., Oronsky, A., Kesari, S., Lybeck, M., & Reid, T. R. (2023). A Review of Persistent Post-COVID Syndrome (PPCS). *Clinical reviews in allergy & immunology*, 64(1), 66–74. <https://doi.org/10.1007/s12016-021-08848-3>
9. Reza-Zaldívar, E. E., Hernández-Sapiéns, M. A., Minjarez, B., Gómez-Pinedo, U., Márquez-Aguirre, A. L., Mateos-Díaz, J. C., Matias-Guiu, J., & Canales-Aguirre, A. A. (2021). Infection Mechanism of SARS-COV-2 and Its Implication on the Nervous System. *Frontiers in immunology*, 11, 621735. doi: 10.3389/fimmu.2020.621735
10. Taboada, M., Cariñena, A., Moreno, E., et al. Post-COVID-19 functional status six-months after hospitalization. *J Infect.* 2021;82(4): e31–e33. doi: 10.1016/j.jinf.2020.12.022
11. Wijeratne, T., Crewther, S. COVID-19 and long-term neurological problems: Challenges ahead with Post-COVID-19 Neurological Syndrome. *Aust J Gen Pract.* 2021;(50). doi: 10.31128/AJGP-COVID-43
12. Wade D. T. (2020). Rehabilitation after COVID-19: an evidence-based approach. *Clinical medicine (London, England)*, 20(4), 359–365. doi: 10.7861/clinmed.2020-0353. Epub 2020 Jun 9. (DOI: 10.7861/clinmed.2020-0353)
13. Yong S. J. (2021). Persistent Brainstem Dysfunction in Long-COVID: A Hypothesis. *ACS chemical neuroscience*, 12(4), 573–580. doi: 10.1021/acscchemneuro.0c00793